

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorum Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

VIRTUAL TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA TEXNIKA FANLARINI O'QITISH MAZMUNINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH

Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi
 Guliston davlat universiteti

Annotatsiya: Bo'lajak texnika yo'nalishi mutaxassislarining innovatsion rivojlanishini ta'minlashda virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida ta'lim tizimida muassasa, shahar, viloyat hamda davlat miqyosidagi boshqaruvning yagona axborot maydonini, ya'ni pedagogik ta'limning innovatsion platformasini yaratish zarur hisoblanadi. Asosiy yondashuv har bir texnologik jarayonni alohida tarkibiy qismlarga ajratgan holda, innovatsion va texnologik yondashuvlar asosida amalga oshirishga qaratiladi.

Kalit so'zlar: integratsiya, texnika, virtual texnologiyalar, axborot-texnologik sharoitlar, innovatsiya, ilmiy-uslubiy sharoitlar, moliyaviy sharoitlar, xususiy sharoitlar, ijtimoiy sharoitlar, integratsion mexanizmlar, paxta, ta'lim sifati, metodlar, kasbiy kompetensiya, quritish.

Abstract: The innovative development of future technical specialists requires improving the content of teaching technical disciplines through virtual technologies. In order to enhance the quality and effectiveness of education, it is necessary to establish a unified information space for managing institutions, cities, regions, and state administration within the educational system as an innovative pedagogical education platform. The fundamental basis of this process is the implementation of each technological process through innovative approaches by dividing it into separate technological directions and methods.

Key words: integration, technology, virtual technologies, information-technological conditions, innovation, scientific-methodological conditions, financial conditions, specific conditions, social conditions, integration mechanisms, cotton, quality of education, methods, professional competence, drying.

Аннотация: Инновационное развитие будущих специалистов технического направления предполагает совершенствование содержания преподавания технических дисциплин посредством виртуальных технологий. В целях повышения качества и эффективности образования возникает необходимость создания единого информационного пространства управления учреждениями, городом, областью и государством в системе образования, представляющего собой инновационную платформу педагогического образования. Основой данного процесса является реализация каждого технологического процесса на основе инновационного подхода с выделением отдельных технологических направлений и методов.

Ключевые слова: интеграция, техника, виртуальные технологии, информационно-технологические условия, инновации, научно-методические условия, финансовые условия, частные условия, социальные условия, интеграционные механизмы, хлопок, качество образования, методы, профессиональная компетентность, сушка.

KIRISH

Bo'lajak texnika yo'nalishi mutaxassislarini innovatsion rivojlantirishda virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish, ta'lim berish, o'quv texnika fanlarini yaratish, pedagog kadrlarning ilmiy salohiyatini oshirish hamda ta'lim va tarbiya uzviyligi bilan bog'liq umumiy yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Ayni paytda ushbu umumiy yo'nalishlar ta'limni boshqarish va tashkillashtirish, ta'lim turlari va yo'nalishlari o'rtasida uzviylik hamda integratsiyani ta'minlash, o'qitish metodlari va vositalaridan foydalanish kabi yo'nalishlarda xususiy lashadi. Quyidagilar innovatsion tizimning sub'ektlari sifatida ishtirok etadi:

- texnika yo'nalishi talabalari o'quv amaliyotini o'taydigan, ta'limiy, ilmiy-tadqiqotchilik, innovatsion va loyihalashtirish faoliyatini olib boradigan, o'quv va tajriba bazasi vazifasini o'taydigan ishlab chiqarish korxonalarini;

- bo'lajak texnika yo'nalishi mutaxassislarini virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirishning turli darajalaridagi yangilanishlarga muvofiq ravishda turli to'g'araklar va ilmiy maktablar, yoshlar markazlari, o'quv va ilmiy-metodik tuzilmalar, markazlar, ilmiy-tadqiqot institutlari, xorijiy oliy ta'lim muassasalari hamda ilmiy markazlar.

Bu yerda asosiy baza har bir texnologik jarayonni alohida ravishda texnologik yondashuvlarga ajratgan holda, innovatsion yondashuv asosida amalga oshirishdan iborat. Texnologik jarayon bir qancha texnologik yondashuvlar majmuasidan iboratdir. Har bir texnologik jarayonni o'rganishda, albatta, uni tashkil etuvchi texnologik yondashuvlarni chuqur o'rganib, so'ngra ushbu jarayon to'g'risida talaba tushunchaga ega bo'lishi hamda ushbu jarayonlar mazmunini amaliyotga qo'llay olish ko'nikma va malakalariga, pirovardida esa kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, ushbu operatsiyalarni paxtani quritish, tozalash va paxta tolasini chigitdan ajratish jarayonlari misolida ko'rib chiqamiz (1-rasm).

1-rasm: Paxtani quritish jarayoni mazmuni

Odatda, an'anaviy ta'lim jarayonida o'quv dasturi asosida talaba fanni kurs bo'yicha to'liq o'zlashtirib, so'ngra ishlab chiqarish korxonalariga amaliyotga jalb etiladi. Mazkur jarayonda alohida ta'kidlash zarur bo'lgan asosiy jihat shundaki, texnologik yondashuvlarda ishtirok etgan talaba mazkur operatsiyadan so'ng o'zlashtirgan bilim va tajribalarini ishlab chiqarish korxonalarida amaliyotga tatbiq etishi mazkur texnologik jarayonning tarkibiy zaruriy qismi hisoblanadi. Ushbu qoida buzilsa, mazkur operatsiya o'z samarasini bermaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Texnika fanlarini o'qitishda virtual texnologiyalarni qo'llash ta'lim sifatini oshirish, talabalar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiyalashning muhim vositasi sifatida qaralmoqda. Pedagogik texnologiyalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlar, xususan, Bospalko ta'lim texnologiyalarini oldindan loyihalashtirilgan va natijaga yo'naltirilgan pedagogik tizim sifatida tavsiflaydi. Shuningdek, Tolipov va Usmonboyeva tomonidan ta'lim texnologiyalarining mazmuni ta'lim samaradorligini oshirish, o'quv faoliyatini tizimli tashkil etish hamda innovatsion metodlarni qo'llash bilan bog'liq holda yoritilgan^{[1]. [2]}.

Virtual texnologiyalar asosidagi o'qitishning amaliy jihatlari texnik yo'nalishlarda ishlab chiqarish jarayonlarini modellashtirish orqali yanada samarali tashkil etilishi mumkinligi bilan izohlanadi. Xususan, Qabulov va Yuldoshevaning tadqiqotlarida paxta xomashyosidagi namlik va aralashmalarni aniqlash hamda saqlash jarayonidagi sifat nazorati masalalari yoritilgan bo'lib, mazkur natijalar texnologik jarayonlarni virtual modellashtirish uchun amaliy asos bo'lib xizmat qiladi^[3]. Shuningdek, Ermamat, Ikrom va Yuldosheva tomonidan yer tayyorlash texnologiyalari hamda texnik vositalar tahlili o'tkazilgan^[4].

Texnika fanlarini innovatsion rivojlantirishda texnologik jarayonlarni bosqichma-bosqich o'rganish, ularni alohida operatsiyalarga ajratish va virtual muhit orqali taqdim etish muhim hisoblanadi. Ikrom, Ermamat va Yuldosheva tadqiqotlarida ekin ekishdan oldingi agrotexnik talablarning ahamiyati yoritilgan bo'lsa, Ungarov va Yuldosheva tomonidan paxta xomashyosi saqlanishida harorat omilining tola sifatiga ta'siri o'rganilgan^{[5]. [6]}.

Ushbu ilmiy natijalar virtual texnologiyalar asosida texnika fanlarini o'qitishda amaliy va kasbiy yo'naltirilgan yondashuvlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasida ma'lumotlarni olish jarayonida ilmiy adabiyotlar, elektron manbalar, texnika yo'nalishidagi me'yoriy hujjatlar hamda virtual texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishga oid ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Shuningdek, texnika fanlarini o'qitishda qo'llanilayotgan virtual texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar bo'yicha mavjud amaliy tajribalar, o'quv-uslubiy materiallar hamda ishlab chiqarish bilan bog'liq texnologik jarayonlar o'rganildi. Tadqiqot davomida ma'lumotlarni yig'ishda kuzatish, qiyosiy tahlil, umumlash-tirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar mazmuniy tahlil asosida qayta ishlanib,

virtual texnologiyalarning texnika fanlarini o'qitish samaradorligiga ta'siri baholandi. Tahlil natijalari texnologik jarayonlarni alohida bosqichlarga ajratish hamda ularni innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Demak, paxtani quritish jarayonining har bir texnologik jarayonini alohida texnologik yondashuvlarga ajratgan holda innovatsion yondashuv asosida amalga oshirish dars sifati va talabalar dunyoqarashining har tomonlama rivojlanishini kafolatlaydi. Mazkur jarayonlarni innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishda, birinchi navbatda, talabaga fanlararo va mavzulararo bog'liqlikni yetkazib berish maqsadga muvofiq. Aks holda, talaba idrok qilmagan integratsiya davomida tushunmovchilikka duch kelishi, mavhum holatga tushib qolishi hamda jarayon oxirida noto'g'ri xulosaga kelishi mumkin.

Mazkur jarayonda ta'lim sifati ta'lim muassasasi darajasiga ko'ra quyidagi asosiy mezonlarga ega bo'ladi:

- talabalarni o'quv va hayotiy ehtiyojlariga muvofiq ravishda o'qitishni ta'minlaydigan o'quv dasturlari majmuining mavjudligi;
- ta'lim dasturlari tarkibidagi amaliyotga yo'naltirilgan qismning buyurtmachilar talablari bilan muvofiqlik darajasi;
- ta'lim oluvchilar tanlagan ixtisoslashtirilgan o'quv dasturlarini o'zlashtirish darajasi;
- talabalarning o'quv natijalaridan qoniqish darajasi va hokazo.

Tizimga ta'lim samaradorligini oshirishning integratsion mexanizmlarini tatbiq etish quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon beradi:

- o'quv jarayonidagi boshqaruv tuzilmasining modernizatsiyalashuviga erishiladi;
- o'quv jarayonida yuritiladigan hujjatlar majmui optimallashtiriladi;
- ta'lim muassasalari va pedagog kadrlar o'rtasida sog'lom raqobat muhiti vujudga keladi;
- ta'lim oluvchilarning raqobatbardoshligi ortadi;
- ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya kuchayadi hamda ilmiy-tadqiqot natijalarining samaradorligi ortadi.

OTM ta'lim samaradorligini oshirishning quyidagi shartlari aniqlandi:

- **axborot-texnologik sharti** – ta'lim sifatini boshqarish va samaradorligini oshirishning avtomatlashtirilgan (tezkor aloqa va axborot almashinuvini ta'minlaydigan) tizimini yaratish;
- **ilmiy-uslubiy sharti** – ilmiy asoslangan boshqaruv modeli hamda innovatsion yondashuv asosida umum-ta'lim sifati, ta'lim sifatini baholash va samaradorligini oshirish jarayonlarini axborot va uslubiy jihatdan qo'llab-quvvatlash;
- **moliyaviy sharti** – ta'lim sifatini boshqarish va samaradorligini oshirish bo'yicha virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish doirasida ishlab chiqilgan keng qamrovli loyihalarni tatbiq etish uchun davlat, mintaqaviy va muassasa budjetlaridan investitsiyalar jalb qilish;
- **xususiy sharti** – ta'lim sifatini boshqarish va samaradorligini oshirishdagi barcha ishtirokchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha kompetensiyalarini hamda maktab menejmenti bo'yicha malakalarini rivojlantirish, oshirish va qayta tayyorlash;
- **ijtimoiy sharti** – mintaqadagi ta'lim sifatini boshqarish va samaradorligini oshirish maqsadida ta'lim tizimida muassasa, shahar, viloyat va davlat boshqaruvining yagona axborot maydonini (pedagogik ta'lim innovatsion platformasini) yaratish va hokazo.

Bu kabi ta'lim shakllarida pedagogik faoliyat uslublari quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- shaxsning rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratish;
- darsdan tashqari mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish;
- ijodiy va nostandart fikrlashni rivojlantirish;
- individuallashtirilgan, tabaqalashgan va ixtisoslashgan ta'lim asosida shug'ullanish;

- qo'shimcha ta'lim xizmatlarini erkin tanlash;
- ota-onalarni talaba faoliyatini qo'llab-quvvatlashga jalb qilish.

Tadqiqot tajriba-sinov ishlarini olib borishda talabalar qobiliyatini shakllantirish va yanada takomillashtirish uchun tajriba guruhtariga ta'limning turli shakl va usullaridan foydalanishga yo'naltirilgan pedagog-o'qituvchilarga sifatli ta'limning asosiy vazifalari bo'yicha quyidagi tavsiyalar berildi:

- talabalarning individual, madaniy va milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'qitish va shaxsiyatni rivojlantirishni tarkibiy qismlarga ajratishni ta'minlaydigan yangi pedagogik texnologiyalarni bazaviy va mint-aqaviy standartlar asosida ishlab chiqish;
- shaxs manfaatlarining ustuvorligini ta'minlash va ta'limni insonparvarlashtirish;
- ta'lim shakllari xilma-xilligi, bilish asoslari va shakllari orqali demokratlashtirishni rivojlantirish;
- individuallashtirilgan, ixtisoslashtirilgan va tabaqalashtirilgan ta'limning huquqiy asoslarini ta'minlash.

Dars mashg'ulotining quyidagi tarzda amalga oshirilishi uning samarali tashkil qilinganligini belgilaydi:

- o'quv xonalarning holati, ko'rgazmali qurollar va jihozlar bilan ta'minlanganligi, mashg'ulotning har bir qismining to'g'ri taqsimlanishi, davomatning yuqori darajasi;
- uy vazifasining bajarilish darajasi, unda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar ustida ishlash;
- o'tilgan mavzuning yangi mavzuga izchilligi, fanlararo, mavzulararo, kurslararo va bo'limlararo uzviylikni hamda aloqadorlikni ta'minlash, savollarning mantiqiy bog'liqligi;
- dars jarayonida foydalaniladigan ilg'or pedagogik texnologiya va metodlarning samaradorligi, yangi mavzuni mustahkamlash jarayonlarining natijadorlik darajasi;
- o'qituvchining notiqlik va fasilitatorlik qobiliyati;
- talabalarning yangi mavzularni o'zlashtirish darajasi va uni aniqlashda o'qituvchining mahorati;
- nazariy va amaliy bilimlar integratsiyasi;
- o'quv fani mavzulari uchun muammoli vaziyatlar va misollar ishlab chiqish;
- mavzular izchilligini ta'minlaydigan topshiriqlar mazmuni, metodlari, texnologiyalari, vositalari hamda didaktik materiallarni tanlash qobiliyati;
- mashg'ulotlarni o'tkazish va pedagogik faoliyatda o'z-o'zini tahlil qilish, uning natijalaridan keyingi mashg'ulotlarni takomillashtirishda foydalanish bo'yicha ilmiy-metodik ishlarni olib borish;
- uy vazifasini bajarish uchun kerakli yo'riqnomalarning berilishi va qo'yilgan maqsadga erishilganligi bo'yicha xulosa chiqarish.

Tajriba-sinov ishining vazifasi tadqiqot ilmiy-nazariy asoslarining amaliy ahamiyati qay darajada ekanligini baholashdan iborat. Bunda tadqiqotning ilmiy-nazariy asoslarini inobatga olib, ta'lim texnologiyalarini yaratishda quyidagilarga e'tibor berildi:

- rejalashtirilgan ta'lim texnologiyalari va loyihalarda ijtimoiy-pedagogik asoslar nimalardan iborat ekanligini aniqlash;
- ta'lim loyihalarining maqsadini tadqiqot ob'ekti (muayyan ta'lim yo'nalishi yoki jarayoni) maqsadlari bilan moslashtirish.

Yuqoridagi tahlillar hamda ilmiy-nazariy va metodik asoslarga tayangan holda keltirilgan paxtani tozalash jarayonini 2 ta tarkibiy qismga, ya'ni paxtani mayda iflosliklardan tozalash jarayoniga, paxtani yirik iflosliklardan tozalash jarayoniga hamda paxta tolasidan chigitni ajratish (jinlash) jarayonini alohida operatsiyalarga ajratib, talabalarga tushuntirish, har bir operatsiya mazmunini to'liq o'zlashtirgandan so'ng talaba tomonidan olingan bilimlarni ishlab chiqarish korxonalarida amaliyotga tatbiq etish bilan yakunlash talabada mazkur jarayon bo'yicha to'liq tasavvur hosil qilish hamda amaliy ko'nikma va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Paxtani qayta ishlash jarayonini o'qitish metodikasida bugungi kunda virtual ta'lim dasturi asosida integratsion mexanizmlar qo'llanilmoqda. Paxtani yirik iflosliklardan tozalash hamda paxta tolasidan chigitni ajratish (jinlash) jarayonlarini alohida operatsiyalarga ajratib talabalarga tushuntirish, pedagogik faoliyatda o'z-o'zini tahlil qilish va uning natijalaridan keyingi mashg'ulotlarni takomillashtirishda foydalanish bo'yicha ilmiy-metodik dasturni ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qabulov, I., & Yuldosheva, D. (2023). Determination of impurity and moisture of received cotton and control of the quality of cotton stored at the preparation point. // International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 745–748.
2. Ermamat, Q., Ikrom, X., & Dilorom, Y. (2024). Technologies And Technical Tools Used In Preparing Land For Planting Analysis. // American Journal of Agriculture and Horticulture Innovations, 4(03), 21–24.
3. Ikrom, X., Ermamat, Q., & Dilorom, Y. (2024). The Importance Of Leveling And Densification Before Sowing Seeds Of Crops And Agrotechnical Requirements For IT. // Eurasian Journal of Academic Research, 4(4–1), 40–43.
4. Ungarov, A., & Yuldasheva, D. (2024). Effect Of Temperature Changes On Fiber Quality During Storage Of Cotton Raw Materials. // Journal of Agriculture & Horticulture, 4(1), 17–20.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.